

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Sankelmarksgade, Aalborg, NJM6539

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 14 : 2016

Indsendt af Christian Klinge, Nordjyllands Historiske Museum.

I denne rapport beskrives de dendrokronologiske analyser af prøver fra tømmer, fundet ved udgravning ved Sankelmarksgade, Aalborg. Fem prøver er indleveret, alle af *Quercus sp.*, eg. Alle fem prøver kunne dateres.

Fig. 1. Sankelmarksgade, Aalborg. Dateringsdiagram.

A28

To prøver er fra tømmer i konstruktion A28; x20 (H012004a) og x21 (H0120059). Begge prøver har kun kerneved bevaret. Yngste bevarede årring, på prøve x21, blev dannet i 1566 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1582 e.Kr. (se fig. 1).

A31

To prøver er fra tømmer i anlæg A31; x14 (H0120019) og x15 (H012002a). Prøve x14 har kun kerneved bevaret mens x15 har grænsen til splintved. Yngste bevarede årring i kerneveddet er dannet i 1576 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøve x15 kommer fra, beregnet til ca. 1591-1606 e.Kr. (se fig. 1).

			H0120019	H0120059	H012004a	H012002a	H0120039
Average H012M001	X14	H0120019	*	3,87	2,83	2,82	-
	X21	H0120059	3,87	*	5,92	2,58	-
	X20	H012004a	2,83	5,92	*	3,08	-
	X15	H012002a	2,82	2,58	3,08	*	-
	X19	H0120039	-	-	-	-	*

Tabel 1. Sankelmarksgade, Aalborg, synkroniseringsværdierne internt.

A32

En enkelt prøve, x19 (H0120039), er fra et tømmer i konstruktion A32. Prøven har splintved bevaret, og barkkanten er muligvis til stede. Desværre var det, pga. de forholdsvis smalle årringe, ikke muligt at bekræfte dette. Yngste bevarede årring er dannet i 1717 e.Kr. Træet, som prøven kommer fra, blev fældet i 1717-18 e.Kr., eller nogle få år efter (se fig. 1).

Filenames	-	-	X14 X15 X20 X21 H012M001	X19 H0120039	
-	start	dates	AD1379	AD1505	
-	dates	end	AD1576	AD1717	
Master chronologies					
midtjy17	AD536	AD1980	5,57	4,56	Mid Jutland (Christensen pers comm)
SM000012	AD1125	AD1720	7,86	-	Sverige Vest (Bråthen 1982)
Chronologies containing imported timber					
21015M02	AD1305	AD1743	3,19	8,48	Copenhagen B&W Grund 24 trees (Daly 1997a & b)
8127M001	AD846	AD1771	8,63	9,94	Ålborg Østerå + Boulevarden 67 timbers (Daly 2000a 2001a)
B0275Morange2	AD1331	AD1557	10,53	-	Copenhagen Gammel Strand 24 timbers (Daly forthcoming)
ZEALAND0	AD452	AD1770	8,73	-	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
4077M001	AD1310	AD1540	7,64	-	Nyborg slot (Daly 1999)
2121M002	AD1052	AD1596	7,56	-	Suså Næstved all posts (Daly 2001b)
8111M001	AD1350	AD1480	7,33	\	Astrup K. 13 timbers (Daly 1998c)
81M00004	AD1350	AD1480	7,28	\	Kirker i Vendsyssel W Sweden group 24 timber (Daly 1998d)
2M000005	AD1316	AD1514	6,23	\	Sjælland kirker (e.g. Daly 1998a & b)
81272M01	AD935	AD1541	6,01	-	Aalborg Boulevarden (Daly 2001a)
South Norway ship timbers					
Z049m001	AD1622	AD1716	\	6,58	Kampedal boat 3 Aust Agder 2 timbers (Daly 2010)
SNorway ships	AD1304	AD1895	3,95	7,16	South Norway ships 63 timbers (Daly unpubl)
Z010m001	AD1480	AD1727	-	8,49	Larvik ships 5 & 6 Norway 8 timbers (Daly 2007b)
West Swedish ship timbers					
Z141M001	AD1352	AD1539	7,47	-	Klippan 2 ship Västergötland 11 timbers (Daly 2015)
Z089m001	AD1399	AD1581	7,01	-	Oslo Barcode skib 5. 9 timbers (Daly 2013)
Z073m001	AD1385	AD1574	6,58	-	Oslo Barcode ship 14. 3 timbers (Daly 2011)
Z040M001	AD1386	AD1567	6,47	-	Gåsehage Randers 2 timbers (Daly 2009)
00652M02	AD1405	AD1607	6,44	-	B&W Grund Vrag 2. 2 trees (Daly 2000b)
Z118M001	AD1422	AD1636	6,13	-	Paléhaven ship I Oslo 2 timbers (Daly 2014)

Tabel 2. Sankelmarksgade, Aalborg. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem middelkurve H012M001 og årringskurve H0120039 og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje *t*-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Proveniensen

Årringskurverne fra fire af prøverne sammenregnes til en middelkurve (H012M001) på 198 år (tabel 1). I tabel 2 vises synkroniseringsberegningerne mellem middelkurven og den femte årringskurve (x19 H0120039) fra udgravningen og et udvalg af årringsdata. De højeste korrelationer for middelkurven opnås med en grundkurve fra Vest Sverige, og med en række årringsdatasæt fra bl.a. Danmark, som indeholder sandsynligvis importeret tømmer. De fire træer som blev brugt til at bygge anlæggene A28 & A31 kan have vokset i Sverige. Den dendrokronologiske undersøgelse indikerer dog en anden oprindelse for tømmeret fra anlæg A32. Årringskurven fra x19 dateres med årringsdata, især skibsvrag, som stammer sandsynligvis fra det sydlige Norge.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af *t*-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til analysen er benyttet grund- og lokalkurver fra Nordeuropa. Til beregning af fældningstidspunkt for det undersøgte egetræ er her

benyttet en splintstatistik udarbejdet for Nordtyskland. Den viser, at egetræer har ca. 20 (-5+10) splintår i gennemsnit (Hollstein 1980). Dog til beregning af fældningstidspunktet for træet som prøve x19 kommer fra, bruges den norske splintstatistik 15 år (-8 +6) (Christensen & Havemann 1998). En detaljeret beskrivelse af proveniensbestemmelsesmetoden findes bl.a. i Daly (Daly 2007a).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. & Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bråthen, A. 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Christensen, K. & Havemann, K. 1998. Dendrochronology of oak (*Quercus sp.*) in Norway. *AmSVaria* 32, Stavanger, 59-60.
- Daly, A., 1997a. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra 'B&W grunden', Strandgade 3A, Christianshavn, tidligere Grønnegaard Havn. I: Bolværk, bedding mm. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport 1/1997, Copenhagen.
- Daly, A., 1997b. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra 'B&W grunden', Strandgade 3A, Christianshavn, tidligere Grønnegaard Havn. III: Bolværk. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport 18/1997, Copenhagen.
- Daly, A., 1998a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hammer kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 8*, 1998. København.
- Daly, A., 1998b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Ejby kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 10*, 1998. København.
- Daly, A., 1998c. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Astrup kirke, Hjørring Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport nr. 1998 : 30, København.
- Daly, A., 1998d. Kirker i Vendsyssel - alder og funktion. Dendrokronologisk del. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 36*, 1998. København.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelse* rapport nr. 1999 : 25.
- Daly, A., 2000a. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 25*, 2000. København.
- Daly, A., 2000b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra B&W grunden, Skibsvrag 2 og 5. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 26*, 2000, København.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport nr. 2001 : 7, Copenhagen.
- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 31*, 2001. København.
- Daly, A., 2007a. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2007b. To skibe fra Larvik, Norge, *dendro.dk rapport 2007 : 7*, Copenhagen.

- Daly, A., 2009. WM2307 Gåsehage ship. *Dendro.dk rapport nr. 2009* : 15, København.
- Daly, A., 2010. Kampedal 3, Ulvøysund, Aust Agder ship. *dendro.dk rapport nr. 2010* : 26, Copenhagen.
- Daly, A., 2011. Barcode vrag 5, vrag 8 og vrag 14, Oslo. *Dendro.dk rapport nr. 2011* : 24, Copenhagen.
- Daly, A., 2013. Barcode ship 5 BC05, Oslo. *Dendro.dk rapport 2013* : 6, Copenhagen.
- Daly, A., 2014. Dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra Paléhaven, Oslo. *Dendro.dk rapport 2014* : 14, Copenhagen.
- Daly, A., 2015. Dendrokronologiske undersøgelser af tømmer fra skibsvrag Klippan 2, Sverige. *Dendro.dk rapport 2015* : 40, Copenhagen.
- Hollstein, E., 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report 340*, Sheffield.

Katalog

filename	sample title and number	rings	start yr.	end yr.	pith	sapwood	bark?	conversion	extra end	ave. ring width mm	interpretation / felling
samples											
H0120019	Sankelmarksgade Bleggårdsgangen Aalborg sogn NJM6539 x14 A31 QUSP	94	AD1457	AD1550	C	0	N	S	H1	1.40	after AD1566
H012002a	Sankelmarksgade Bleggårdsgangen Aalborg sogn NJM6539 x15 A31 QUSP	101	AD1476	AD1576	C	H/S	N	?	S7	1.14	AD1591-1606
H0120039	Sankelmarksgade Bleggårdsgangen Aalborg sogn NJM6539 x19 A32 QUSP	213	AD1505	AD1717	C	14	?	O	N	0.71	AD1717-18?
H012004a	Sankelmarksgade Bleggårdsgangen Aalborg sogn NJM6539 x20 A28 QUSP	168	AD1379	AD1546	C	0	N	S	H1	0.72	after AD1562
H0120059	Sankelmarksgade Bleggårdsgangen Aalborg sogn NJM6539 x21 A28 QUSP	156	AD1411	AD1566	C	0	N	H	H1	1.10	after AD1582
Average											
H012M001	Sankelmarksgade Aalborg sogn NJM6539 4 timbers [Daly 2016] QUSP	198	AD1379	AD1576						1.06	
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.					9 February 2016						

When quoting these results please add the following:

in publication bibliography/literature lists:	Daly, Aoife, 2016. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Sankelmarksgade, Aalborg, NJM6539. <i>dendro.dk report 2016:14</i> , Copenhagen.
In blogs and social media:	<i>dendro.dk report 2016:14</i>